

SUV TA'MINOTI TIZIMLARINI GIDRAVLIK JARAYONLARINI ASOSLASHDA HAZEN – UILYAMS TENGLAMASINI QO'LLANILISHI

Doktorant S.S.Axmadaliyev¹, Sh.T.Rustamov², magistranti Z.S.Axmadaliyev³

¹Toshkent arxitektura qurilish universiteti

²Irigatsiya va suv muamolari ilmiy tadqiqot institute

³Toshkent davlat texnika universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234979](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234979)

Kalit so'zlar: Hazen-Uilyams tenglamasi, suv ta'minoti tizimlarini simulyatsiyasi, gidravlik modellashtirish, quvurlarning ichki qarshiligi, tarmoqlarni analiz qilish.

Keywords: Hazen-Williams equation, simulation of water supply systems, hydraulic modeling, internal resistance of pipes, network analysis.

Hazen-Uilyams tenglamasi suyuqlik oqimi tizimlarida quvur ishqalanishidan kelib chiqadigan bosh yo'qotilishini baholash uchun gidrotexnikada keng qo'llaniladigan empirik formuladir. Hazen-Uilyams tenglamasining kuchli tomonlaridan biri uning soddaligidir. Darsi-Vaysbax tenglamasi yoki hisoblash suyuqlik dinamikasi (CFD) simulyatsiyasi kabi murakkabroq usullar bilan solishtirganda, Hazen-Uilyams tenglamasi to'g'ridan-to'g'ri yondashuvni taklif qiladi. Uning empirik tabiati va soddalashtirilgan hisob-kitoblari uni ilg'or gidravlik modellashtirish tajribasiga ega bo'lmagan muhandislar uchun ochiq qiladi. Ushbu soddalik tezkor hisob-kitoblar va tizimni dastlabki loyihalash imkonini beradi.

Epanet dasturida Hazen-Uilyams tenglamasi quvurlar gidravlikasida muhim ahamiyatga ega. Suv o'tkazuvchi quvurlarda bosimning pasayishini baholashda bosimning pasayishi uchun eng ko'p ishlatiladigan empirik tenglamalardan biri Hazen-Uilyams tenglamasi bo'lib, u [2] shaklida yozilgan.

$$\Delta h_f = \frac{\Delta p_f}{\rho g} = \frac{10.67 \cdot L \cdot Q^{1.852}}{C^{1.852} \cdot D^{4.87}} \quad (1)$$

Hazen-Williams tenglamasi uchta asosiy o'zgaruvchini o'z ichiga oladi: quvur diametri (D), oqim tezligi (Q) va g'adir budurlik koeffitsienti (C).

1. Quvur diametri (D): Quvur diametri suyuqlik oqadigan quvurning ichki diametrini ifodalaydi. Odatda dyuym yoki millimetr kabi birliklarda o'lchanadi. Diametr tizimning oqim xususiyatlariga bevosita ta'sir qiladi. Quvurning katta diametrlari ishqalanish yo'qotishlarining kamayishiga va oqim sig'imlarining oshishiga olib keladi, kichikroq diametrlar esa ishqalanish yo'qotishlarining oshishiga va oqim tezligining pasayishiga olib keladi. Hazen-Uilyams tenglamasi quvur diametrini bosimning yo'qolishiga ta'sir qiluvchi muhim parametr sifatida ko'rib chiqadi. Hazen-Williams tenglamasidagi 4.87 koeffitsienti bosimning yo'qolishi va

quvur diametri (D) o'rtasidagi bog'liqlik bilan bog'liq bo'lgan empirik qiymatdir. U keng ko'lamli eksperimental ma'lumotlar va kuzatishlardan olingan. 4,87 qiymati Hazen-Uilyams tenglamasiga xos bo'lib, to'liq rivojlangan turbulent oqim faraziga asoslanadi. Bu turbulent oqimning xususiyatlarini va quvur ichidagi tezlikni taqsimlashni hisobga oladi. [3]

2. Oqim tezligi (Q): Oqim tezligi quvur orqali vaqt birligida o'tadigan suyuqlik hajmini ifodalaydi. Odatda sekundiga kubometr (m^3 / sek) yoki daqiqada gallon (gpm) kabi birliklarda o'lchanadi. Oqim tezligi quvur ichidagi suyuqlikning tezligini aniqlaydi, bu ishqalanish tufayli bosimning yo'qolishining kattaligiga ta'sir qiladi. Yuqori oqim tezligi odatda katta bosh yo'qotishlariga olib keladi. Hazen-Uilyams tenglamasida oqim tezligi bosh yo'qotilishini aniq baholash uchun muhim o'zgaruvchidir. Hazen-Uilyams tenglamasidagi 1,852 koeffitsienti, tenglamadagi oqim tezligi (Q) ko'rsatkichi bilan bog'liq. Bu ishqalanish tufayli oqim tezligi va boshning yo'qolishi o'rtasidagi empirik munosabatni ifodalaydi. 1.852 qiymati keng ko'lamli eksperimental ma'lumotlar va gidravlik tizimlarning tahlilidan olingan. 1,852 koeffitsienti kuzatilgan ma'lumotlarga matematik modellarni moslashtirish natijasi bo'lib, Hazen-Uilyams tenglamasida ishqalanish tufayli oqim tezligi va bosh yo'qotish o'rtasidagi empirik munosabatni ifodalaydi. [4]

3. G'adir budurlik koeffitsienti (C): G'adir budurlik koeffitsienti (shuningdek, C-omil sifatida ham tanilgan) quvurning ichki sirtining g'adir budurlik tavsiflovchi o'lchovsiz qiymatdir. Oqayotgan suyuqlik bilan duch keladigan ishqalanish qarshiligiga ta'sir qiluvchi quvur materialining tartibsizliklari va g'adir budurlik hisobga oladi. Beton, po'lat va PVX kabi umumiy materiallar turli g'adir budurlik koeffitsientlariga ega. Hazen-Uilyams tenglamasi quvurning ichki sirt xususiyatlarini hisobga olish uchun ushbu koeffitsientni o'z ichiga oladi. [5]

Ushbu koeffitsientlar quvur yuzasining nisbiy g'adir budurlik ifodalaydi va odatda nashr etilgan muhandislik ma'lumotnomalari, standartlari yoki empirik ma'lumotlardan olinadi.

Beton	120-150
Egiluvchan temir	130-140
Galvanizli temir	120-130
Quyma temir	80-100
Po'lat	100-120
PVX	140-150
HDPE	140-150

Qiymatlar taxminiy hisob-kitoblardir va o'ziga xos quvur materialiga, holatiga va sirt g'adir budurligi qarab farq qilishi mumkin. C omilini aniqroq hisoblash usullaridan

biri Darsi-Vaysbax taklif etgan, C omilining qiymatini hisoblash uchun quvur diametrini, mutlaq g' adir budurluk va suvning hajmli oqim tezligini o'zgartirishdan iborat ishqalanish koeffitsienti bilan bog'langan tenglamani taklif etadi. [6] Ushbu qiymatlar C omili va nisbiy quvur g' adir budurluk o'rtasidagi korrelyatsiya tenglamasini chiqarish uchun ishlatiladi.

$$\square p_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho \omega^2}{2} \quad (2)$$

bu erda ishqalanish koeffitsienti Reynolds soniga va quvur g' adir budurlukne bog'liq. Bunday holda, Hazen-Uilyams koeffitsientining qiymati (1) va (2) tenglamalarni quyidagi tarzda birlashtirish orqali ifodalanishi mumkin.

$$C = \left(\frac{1}{f} \cdot \frac{2}{\omega^2} \cdot \frac{g \cdot 10.67 \cdot Q^{1.852}}{D^{3.87}} \right)^{\frac{1}{1.852}} \quad (3)$$

$$\text{yoki} \quad C = \left(129 \cdot \frac{D^{0.13}}{f \cdot Q^{1.852}} \right)^{\frac{1}{1.852}} \quad (4)$$

Ishqalanish koeffitsientini ko'plab yaxshi o'rnatilgan protseduralar yordamida hisoblash mumkin [1]. Bunday holda, to'liq rivojlangan turbulent oqim uchun ishqalanish omilini aniqlash uchun Kolibruk tenglamasidan foydalaniladi. Kolibruk tomonidan taklif qilingan formula $Re = 4000 \div 10^8$ va $\varepsilon = 0 \div 10^8$ oralig'ida turbulent ishqalanish koeffitsientini aniqlash uchun keng qabul qilingan dizayn formulasi bo'lib, tenglama bilan berilgan:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \cdot \log \left(\frac{2.51}{Re \cdot \sqrt{f}} + \frac{\varepsilon}{3.7} \right) \quad (5)$$

$$\text{Bu yerda } \varepsilon = \frac{\alpha_r}{D} \text{ va } Re = \frac{\rho \cdot \omega \cdot D}{\mu}$$

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Williams, G.S. and Hazen, A.: Hydraulic Tables, J. Wiley & Sons, New York, 1909.
2. Manning R.: On the flow of water in open channels and pipes, Transactions of the Institution of Civil Engineers of Ireland, Vol. 20, pp.161-207, 1891.
3. White, F.M.: Fluid Mechanics, 4th edition, McGraw-Hill, 2004.
4. Williams, G.S. and Hazen, A.: Hydraulic Tables, J. Wiley & Sons, New York, 1909.
5. Manning R.: On the flow of water in open channels and pipes, Transactions of the Institution of Civil Engineers of Ireland, Vol. 20, pp.161-207, 1891
6. White, F.M.: Fluid Mechanics, 4th edition, McGraw-Hill, 2004.

7. Williams, G.S. and Hazen, A.: Hydraulic Tables, J.

8. Wiley & Sons, New York, 1909.

9. Manning R.: On the flow of water in open channels and pipes, Transactions of the Institution of Civil Engineers of Ireland, Vol. 20, pp.161-207, 1891

10. White, F.M.: Fluid Mechanics, 4th edition, McGraw-Hill, 2004.

11. Williams, G.S. and Hazen, A.: Hydraulic Tables, J. Wiley & Sons, New York, 1909.

Manning R.: On the flow of water in open channels and pipes, Transactions of the Institution of Civil Engineers of Ireland, Vol. 20, pp.161-207, 1891